

O‘ZBEK VA INGLIZ TIBBIY YANGILIKLARIDA SARLAVHALARNING LINGVOPRAGMATIK TAHLILI

Kayumova Nilufar Xotam qizi
ADTI xorijiy tillar kafedrasida o‘qituvchisi
PhD v.b dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20381649>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o‘zbek va ingliz tilidagi tibbiy yangiliklar sarlavhalarining lingvopragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tibbiy yangilik sarlavhalari axborotni tezkor yetkazish, auditoriya e’tiborini jalb qilish va muayyan kommunikativ ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida sarlavhalarda qo‘llanilgan lingvistik vositalar, pragmatik strategiyalar hamda ularning tarjima jarayonidagi muammolari ko‘rib chiqiladi.

Аннотация. В данном тезисе проводится сравнительный анализ лингвопрагматических особенностей заголовков медицинских новостей на узбекском и английском языках. Заголовки медицинских новостей имеют важное значение как средство оперативной передачи информации, привлечения внимания аудитории и оказания определённого коммуникативного воздействия. В ходе исследования рассматриваются лингвистические средства, прагматические стратегии, используемые в заголовках, а также проблемы их перевода.

Abstract. This thesis provides a comparative analysis of the linguopragmatic features of medical news headlines in Uzbek and English. Medical news headlines play an important role as a means of delivering information quickly, attracting the audience’s attention, and creating a particular communicative impact. The study examines the linguistic devices and pragmatic strategies used in headlines, as well as the challenges encountered in their translation.

Kalit so‘zlar: mediadiskurs, tibbiy yangilik, sarlavha, lingvopragmatika, tarjima, pragmatik strategiya, ekspressivlik, informativlik.

Bugungi globallashuv davrida ommaviy axborot vositalarida tibbiyotga oid yangiliklar soni ortib bormoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda insonlar salomatlikka oid axborotlarga yanada ehtiyoj sezmoqda. Mazkur jarayonda yangilik sarlavhalari asosiy kommunikativ birlik sifatida xizmat qiladi. Chunki o‘quvchi ko‘pincha maqolaning aynan sarlavhasiga qarab materialni o‘qish yoki o‘qimaslik haqida qaror qabul qiladi. Shu bois sarlavhalarining lingvopragmatik xususiyatlarini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

Lingvopragmatika til birliklarining kommunikativ vaziyatdagi qo‘llanishini, ularning adresatga ta’sir qilish xususiyatlarini o‘rganadi. Tibbiy yangilik sarlavhalarida informativlik, ekspressivlik, manipulyativlik va baholovchilik kabi pragmatik funksiyalar faol namoyon bo‘ladi. Masalan, ingliz tilidagi “New breakthrough in cancer treatment discovered” sarlavhasi informativlik bilan birga umid uyg‘otuvchi ekspressiv ta’sirga ega. O‘zbek tilidagi “Saratanni davolashda yangi usul topildi” sarlavhasi esa neytralroq ohangda berilgan bo‘lib, unda informativlik ustunlik qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilidagi tibbiy yangilik sarlavhalarida qisqalik, aniqlik va ta’sirchanlik kuchliroq namoyon bo‘ladi. Ko‘pincha sensationalizm elementlari, masalan, “shocking”, “dramatic”, “miracle cure” kabi birliklar qo‘llanadi. O‘zbek tilidagi sarlavhalarda esa ko‘proq rasmiy-uslubiy va xolis axborot berishga moyillik kuzatiladi. Bu esa milliy mediamadaniyat va auditoriya mentaliteti bilan izohlanadi.

Tarjima jarayonida sarlavhaning nafaqat semantik mazmuni, balki uning pragmatik yuklamasini ham saqlash muhimdir. Ingliz tilidagi ekspressiv sarlavhani o‘zbek tiliga tarjima qilishda ba’zan emotsional bo‘yoq yo‘qolishi mumkin. Natijada original matnning kommunikativ ta’siri susayadi. Shu sababli tarjimada adaptatsiya, ekvivalent almashtirish va pragmatik kompensatsiya kabi strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va ingliz tibbiy yangiliklari sarlavhalari lingvopragmatik jihatdan o‘xshash va farqli xususiyatlarga ega. Ularning qiyosiy tahlili tarjimashunoslik, mediadiskurs va

pragmalingvistika sohalari uchun nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot natijalari tibbiy yangiliklarni tarjima qilish sifatini oshirish va samarali sarlavha yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1990. – С. 136–137.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – Москва: Высшая школа, 1990. – 253 с.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
4. Bell R.T. Translation and Translating: Theory and Practice. – London: Longman, 1991. – 298 p.
5. Mahmudov N. Til va nutq. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2013. – 220 b.